

**OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

**“Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va
yuqori iqtisodiy o‘shish sur’atlarini ta’minlashning
ustivor yo‘nalishlari”
mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2024-yil 20-21 dekabr

**OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

UO‘K: 497.378:25.18:72

KBK: 83.655.28

Y 678

“Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning ustivor yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya [Matn]: to‘plam/ Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Guliston davlat universiteti; muharrir G‘.I.Berdiyev, A.X.Burxanov. – Toshkent: «GRAND KONTOR PRINT» MCHJ, 2024.-1033 b.

Ushbu to‘plam “Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning ustivor yo‘nalishlari” mavzusida bo‘lib, unda barqaror iqtisodiy rivojlanish va yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashda iqtisodiyotga davlat, xususiy va xalqaro moliyaviy resurslarni va investitsiyalarni jalb etish, aholi farovonligini oshirish iqtisodiyotda tadbirkorlikni rivojlantirishni jadallashtirish va ularning huquq va manfaatlarni so‘zsiz ta‘minlash, barqaror bandlik va yuqori daromad topishga erishish; milliy barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning asosiy va ustivor yo‘nalishlari: inson kapitalini rivojlantirish, yashil transformatsiyalar; pedagogika, ta‘lim va innovatsiyalarning asosiy jihatlari kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan.

To‘plamga oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo‘mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan. Shuningdek, xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plamidagi materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o‘zlari mas‘uldirlar.

Anjuman materiallari Guliston davlat universiteti, Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar fakulteti Ilmiy-texnik kengashining qarori asosida nashrga tavsiya etilgan (Bayonnoma № 5 16.12.2024)

TAHRIR HAY‘ATI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Xodjiyev Muxsin
Tadjiyevich | GulDU rektori, tahrir hay‘ati raisi; |
| 2. Zikriyayev Zokir
Mamirovich | GulDU, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, tahrir hay‘ati raisi muovini; |
| 3. Sharipov Fazliddin
Galiyevich | GulDU, o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 4. Niyazov Faxriddin
Bo‘riboevich | GulDU, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 5. Maxmudov Sherali
Xusanovich | GulDU, Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar fakulteti dekani, tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 6. Berdiyev G‘ayrat
Ibragimovch | GulDU, Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, tahrir hay‘ati a‘zosi; |
| 7. Urazmatov Jonibek
Musurmanovich | GulDU, Iqtisodiyot kafedrasini dotsenti, tahrir hay‘ati a‘zosi; |

Mas‘ul muharrirlar: G‘.I.Berdiyev, A.X.Burxanov, A.A.Mamatov, G.Q.To‘rayeva

Kompyuterda sahifalovchilar: D.Eshpulatov, A.Zaripov, D.Maxmudov

Ushbu to‘plam mualliflarning qo‘lyozmalari asosida o‘zgartirishlarsiz to‘laligicha tayyorlandi va chop etildi.

ISBN 978-9910-9295-2-6

©Guliston davlat universiteti, 2024-yil.

«GRAND KONTOR PRINT» MCHJ

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT	5
1-SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH VA YUQORI IQTISODIY O‘SISH SURATLARINI TA‘MINLASHDA IQTISODIYOTGA DAVLAT, XUSUSIY VA XALQARO MOLIYAVIY RESURLARNI VA INVESTITSIYLARNI JALB ETISH, DAVLAT MOLIYASI, SOLIQ ISLOHOTLARI VA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM SHARTLARI	27
FUTURE PERSPECTIVES OF UZBEKISTAN AND TURKEY: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY STRATEGIES	
Doç.Dr. Sevgi SEZER	57
MAMLAKATIMIZDA IJTIMOIIY-IQTISODIY JARAYONLARNI MOLIYAVIY TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	
Olimova Nodira Xamrakulovna	49
ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И УГРОЗЫ	
Исманов Иброхим Набиевич	54
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI	
Shakirova Yulduz Saydaliyevna	79
TIJORAT BANKI KAPITALI VA UNING YETARLILIGI SHARTLARI	
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna.....	83
DIGITALIZATION OF UZBEK ECONOMY: DATA MANAGEMENT IN NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM WITH THE USAGE OF ASR	
Bahtiyor Anvarovich Islomov, Rajabbek Kaxramonovich Teshayev	85
BANK OMONATLARI ZAMONAVIY SHAROITDA AHOLINING JAMG‘ARMA PULLARINI SAQLASHNING ASOSIY VOSITASI SIFATIDA	
Davlyatova Gulnora Muhammedjanovna	90
IQTISODIY O‘SISH SURATLARINI TA‘MINLASHDA TASHQI SAVDONING O‘RNI VA AHAMIYATI	
Sharipov Narzullo G‘ulomovich, Erkinova Munavvar Zafarovna	94
QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I TO‘LOVCHILAR SONI VA BYUDJETGA TUSHUMLAR SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARNING TAXLILI	
Urazmatov Jonibek Musurmanovich.....	98
KORXONALARDA KARYERANI BOSHQARISHNI TASHKIL ETISH	
Kurbanova Shaxnoza Yuldashboyevna, Yusupov Akrom Abdumalikovich..	102
YUQORI IQTISODIY O‘SISH SURATLARINI TA‘MINLASHDA SOLIQ SALOHİYATINING AHAMIYATI	
Sharipov Narzullo G‘ulomovich	105
QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI TAKROR ISHLAB CHIQRISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH	
Zaripov Azamat Djurayevich, Yangibayeva Sevinch O‘ktam qizi, Umurzakova Shaxzoda Akmaljon qizi, Mamadaliyeva Gulasal O‘tkir qizi, Ravufov Behruz Avazjon o‘g‘li	107
CORPORATE GOVERNANCE REFORMS AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF STATE-OWNED BANKS IN UZBEKISTAN	

Yusufjon Pulatov, Bakhtiyor Islamov	112
BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM SHARTLARI	
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich, Ibragimova Nargiza Ravshan qizi	130
GREEN EMPLOYMENT AND THE BASICS OF ITS DEVELOPMENT	
Sotvoldiyev Nurmuhammad Nematjonovich	136
XORIJY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR FAOLIYATINING RIVOJLANISHI	
Ortiqov Avazbek Bahrom o‘g‘li.....	140
DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARIDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING O‘RNI VA UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	
Suvonqulova Zarinabonu, Baxtiyorov Abduraxmon	144
SANOAT KORXONALARIDA XODIMLAR FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAXOLASH	
Kurbanova Shaxnoza Yuldashboyevna, Abdulhayeva Ruxsora Fayzulla qizi	147
JAHON AMALIYOTI ZAMONAVIY DAVLAT AUDITINING NAZARIY VA USLUBIY MUAMMOLARI	
Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	149
KORXONANING MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILINING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	
Qudbiyev Nodir Tohirovich.....	152
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI IQTISODIY O‘SISHI	
Shodiyev Dilshodjon Abduljojon o‘g‘li	156
SUN‘IY INTELLEKT VA UNING IQTISODIYOTGA TA‘SIRI	
Turayeva Gulizahro Qaxxorovna, Xabibullayev Islomjon Nematulla o‘g‘li, Mamatkarimova Charos Baxrom qizi	157
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA O‘ZBEKISTONDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA AYLANMA IQTISODIYOT	
Sotvoldiyeva Muslimaxon G‘ayratjon qizi	159
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O‘RNI VA STRATEGIK AHAMIYATI	
Ko`charov Abulqosim Xolmurza o`g`li.....	163
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
Набиева Нилуфар Муратовна	165
GLOBALLASHUV JARAYONIDA INSTITUTLAR JAMIYAT RIVOJLANISHIDAGI ROLINING OSHIB BORISHI TENDENSIYALARI	
Azimova Dilnovoz	168
O‘ZBEKISTON SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA DAVLAT VA XUSUSIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH: AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI	
Sotvoldiyeva Muslimaxon G‘ayratjon qizi	175

AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI JADALLSHTIRISH VA ULARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI SO‘ZSIZ TA‘MINLASH, BARQAROR BANDLIK VA YUQORI DAROMAD TOPISHGA ERISHISH- KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING MUHIM SHARTI	
Xasanova Guljamol Botirali qizi	178
QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI TAKROR ISHLAB CHIQARISHDA INVESTITTSIYADAN SAMARALI FOYDALANISH	
Zaripov Azamat Jo‘rayevich, Ilyosova Marjona Do‘stbek qizi.....	182
GLOBAL MOLIYAVIY INQIROZ VA XALQARO MOLIYA MUNOSABATLARNI ISLOH ETISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	
Abdusalomov Abbosjon O‘ktamjon o‘g‘li, Achilbayeva Sevinch O‘tkir qizi	187
IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDAGI XALQARO TAJRIBALAR	
Mirzataev Salamat Muratbaevich, Mirzataeva Gulmira Muratbaevna	191
THE ACADEMIC DYNAMICS AND INTEGRATION INFLUENCES SHAPING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS IN HIGHER EDUCATION	
Abdullaev Javokhir Jakhongirovich	195
POVERTY ALLEVIATION THROUGH THE ESTABLISHMENT OF FAMILY BUSINESSES	
Abdumutalliyev Abdulaxad Abdusamad o‘g‘li.....	198
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ, ИТАЛИЯ ВА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИДА БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИ ШАКЛЛАНИШИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИГИНИНГ ЎРНИ.	
Уразматов Жонибек Мусурманович	201
DAVLAT BUJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA DAVLAT QIMMATLI QOG‘OZLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	
Abduhakimov Farruh, To‘xtayeva Moxinur To‘raboy qizi	205
O‘ZBEKISTONDA MIKROKREDIT TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI AMALIYOTLARINI STANDARTLASHTIRISH: MOLIYAVIY INKLYUZIYANI KENGAYTIRISH UCHUN YAGONA TIZIM	
Abidova Go‘zaloy Xudayberganovna	207
AGROBIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO‘JALIGI KOOPERATIVLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	
Ablazov SHohruh Abduqaxxorovich	209
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA‘MINLASH	
Ahrorqulov Jonibek Otabek o‘g‘li	212
AKSIZ SOLIG‘I VA UNING IQTISODIYOTDAGI O‘RNI	
Chorshanbayev Umurzoq, Sharobboyev Asilbek	215
BYUDJET JARAYONINI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISH ORGANLARI ULAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH	
Xajiboyev Amirbek Ortiqboy o‘g‘li	217
THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	
Mo‘minova Muslimaxon Muxiddin qizi	220

IMPLEMENTATION OF GREEN MANAGEMENT: STRATEGIES AND COMPARATIVE ANALYSIS	
Sayfullayev Javohir	222
INFLUENCING FACTORS IN IMPLEMENTING GREEN MANAGEMENT PRACTICES: THE CASE OF UZBEKISTAN	
Sayfullayev Javohir	225
СИНЕРГИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ КАК ДРАЙВЕРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	
Исмоилжонов Восижон Жамшид угли, Курпаяниди Константин Иванович	229
YALPI TALAB YALPI TAKLIF TAHLILI	
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna, Jumaboyeva Maxliyoxon Mirzoxid qizi	231
БАРҚАРОР БАНДЛИК ВА ЮҚОРИ ДАРОМАД ТОПИШГА ЭРИШИШДА ЎЗИНИ ЎЗИ БАНД ҚИЛИШНИ ЯНАДА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МАСАЛАЛАРИ	
Рузиев Ғанишер Усарович ,.....	236
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC DEVELOPMENT	
Akhmadkhon Azibaev	241
TADBIRKORLIK SUB’YEKTLARININI MAHALLIY BYUDJETLARDAGI	
Jo‘rabek Voltaev	245
ПИЁЗ ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ОШИРИШ	
Садикова Ш.О.	247
МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ КООПЕРАЦИИ ВУЗОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Разакова Барно Сайфиевна	250
УЙ-ЖОЙ ҚУРИЛИШНИ БАНКЛАР ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ ТАҲЛИЛИ ҲАМДА УНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИККА ТАЪСИРИ	
Зияев Азамат Мирза ўғли	252
О‘ЗБЕКИСТОН ВА ХОРИҲИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АГРОСАНОАТ МАЈМУАСИНИ КЛАСТЕРЛАСHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI	
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	256
YASHIRIN IQTISODIYOTNING SOLIQ SALOHİYATINI BAHOLASHGA TA’SIRI	
Shoyev Alim Xalmuratovich	258
XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISH KO‘NIKMALARI	
Suvonqulova Zarinabonu, Allamurodov Samandar	260
YANGI BIZNESLARNI TASHKIL ETISH UCHUN QULAY HUQUQIY VA IQTISODIY SHAROITLAR KO‘RISHIMIZ MUMKUN	
Abdirasulov Saidolim Fayzulla o‘g‘li	263

ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЁМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
Михеева Александра Ивановна	265
2-SHO‘BA. MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIKNI TA‘MINLASHGA IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH JUMLADAN YETAKCHI TARMOQLARNI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI JADALLASHTIRISH VA SANOAT VA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH HAJMINI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ILMIY-USLUBIY YONDOSHUVLAR	
О‘ZBEKISTON KORXONALARIDA TEJAMKOR ISHLAB CHIQRARISH METODOLOGIYASI TADBIQLARINING HOZIRGI DARAJASINI BAHOLASH VA ULARNING EHTIYOJLARINI ANIQLASH	
Hoshimov Abror, DSc	268
НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ	272
Усманова Зулфия Мусаевна	272
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINING BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA SOLIQLARNING TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI	
To‘rayev Shavkat Shuxratovich	274
MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA YUQORI IQTISODIY O‘SISH SUR‘ATLARINI TA‘MINLASHNING USTIVOR YO‘NALISHLARI	
Muxammedov Tolibjon Tohir o‘g‘li	277
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	
Bakayev Xurshid Maxmudovich	281
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING NAZARIY JIHLTLARI	
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	284
MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING MUHIM JIHLTLARI TAHLILI	
Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich	286
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ	
Эшпулатов Достонбек Боходир угли, Маманазарова Soxiba Abduganiyevna, Норбутаева Хуснора Шавкат кизи	289
KEY FACTORS IN STRENGTHENING INDUSTRIAL COOPERATION PROCESSES AMONG SECTORS AND ENTERPRISES IN REGIONS	
Khomidov Murodiljon Hasanboy o‘g‘li	292
BANKLARDA KORPORATIV BOSHQARUV MODELLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	
Ismoilova Muyassar Ro‘ziqul qizi	296
MATHEMATICAL AND SCIENTIFIC ANALYSIS FOR STRATEGIC DECISION- MAKING IN NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Makhmudova Nasibakhon Abdujabborovna	298

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH HAJMINI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH	
Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o‘g‘li	300
SANOAT VA QISHLOQ XO‘JALIGI SOHALARIDA ISHLAB CHIQRARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	
Xalilova Maftuna Raxmon qizi.....	302
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE ECONOMY	
Turayeva Gulizahro Qaxxorovna, Rahmonqulov Yoqubjon Bahodir o‘g‘li, Egamnazarova Aziza	306
BUDJET TASHKILOTLARIDA SMETA TUZISH VA TASDIQLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	
Eshqobilova Nigora Shafokatovna	308
DAVLATNING BUDJET TUZILISHI VA UNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI	
Qahramanova Marjona Akmal qizi	311
DAROMAD SOLIG‘I VA UNING IQTISODIYOTDAGI O‘RNI	
Chorshanbayev Umrzoq, Eshbekov Alisher Iskandar o‘g‘li, Mamarayimov Asadbek.....	314
MILLIY IQTISODIYOTDA IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA ISTE‘MOLCHILAR XULQ-ATVORINING AHAMIYATI	
Ergasheva Dildora Diyor qizi	317
MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA IQTISODIYOTNING YETAKCHI TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINI JADALLASHTIRISH	
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	319
HUDUDIY PAXTA-TO‘QIMACHILIK SEKTORIDA INTEGRASION TUZILMALARNI TAKOMILLASHTIRISH	
Shamsiyeva Mohigul Olimjon qizi	323
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI SA‘MINLASH SHAROITIDA FAN, PEDAGOGIKA, TA‘LIM VA INNOVATSIYALARNING ASOSIY JIHATLARI	
Isabekova Janna Abduseyt qizi, Sa’dullaeva Mahfuza Husenovna	326
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA‘MINLASH SHAROITIDA FAN, PEDAGOGIKA, TA‘LIM VA INNOVATSIYALARNING ASOSIY JIHATLARI	
Ismoilova Dilnavo Qahramon qizi.....	329
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STATISTIK TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	
K.R.Atabayeva	330
MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT KORXONALARI IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHNING AHAMIYATI	
Karimova Gulzira Ikromali qizi.....	332
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA‘MINLASH SHAROITIDA TA‘LIM VA INNOVATSIYALARNING ASOSIY JIHATLARI	

Ummatov Avaz Muydinovich.....	335
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ELEKTR ENERGETIKA SOHASINING TA‘LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	
Ne‘matjonov Hikmatilla Sherzodjon o‘g‘li	340
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH VA YUQORI IQTISODIY O‘SISH SURATLARINI TA‘MINLASH	
Baxtiyorova Dildora.....	343
BARQAROR IQTISODIY ŐSI SHNI TA‘MINLASHDA BYUDJET-SOLIQ SIŐSATINING ŐRNI	
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	347
BARQAROR IQTISODIY ŐSI SHNI TA‘MINLASHDA BYUDJET – SOLIQ SIŐSATI ADA BIŐTLAR SHARHI VA FISKAL SIŐSATI	
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	351
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЕГО ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	
Исмоилов Диёрбек Сирожиддин угли, Муминова Элнорахон Абдукаримовна	354
«YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA MILLATLAR VA MILLATLARARO MUNOSABATLAR RIVOJI»	
Baltabaeva Baljan Erkin qizi	356
THE ROLE OF TOURISM SERVICES IN REDUCING POVERTY IN UZBEKISTAN	
Norchayev Asatullo Norbo‘tayevich, Javohirbek Begimkulov	Ошибка! Залкада не определена.
КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ, ҲАМДА УЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ŐRNI	
Халимжанов Дилшод Эргашбекович.....	362
THE ROLE OF THE TRANSPORTATION SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	
Abdurakhmanova M.T.....	364
MONETAR SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI TA‘MINLASH YO‘LLARI	
Sattorkulov O.T.....	366
ISHLAB CHIQRISHDA YAROQSIZ MAHSULOTLARNING HISOBI VA SOLIQ OQIBATLARINI O‘RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	
Chorshanbayev Umrzoq, G‘affarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Obloqulova Shaxlo.....	373
ISHLAB CHIQRISH VA XIZMAT KO‘RSATISHNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI	
Chorshanbayev Umrzoq, Eshmuratova Iroda Shuxrat qizi, Mallaxanov Javohir	375
O‘ZBEKISTONDA FOYDA SOLIG‘INI HISOBLAB CHIQRISH, SOLIQ HISOBOTINI TAYYORLASH VA TAKOMILLASHTIRISH	
Murodova Madinabonu, Muratjanova Lobar Muratjan qizi	379
O‘ZBEKISTONNING 2024-YILDAGI INVESTITSIYASI	
Qosbergenov Ulug‘bek Niyetbayevich, Mirzanov Berdaq Joldasbaevich	381

TURIZM SALOHİYATI TUSHUNCHASI: NAZARIY YONDASHUVLAR, ILMIY TAHLILLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	
Bekmurodova F. A., Maxsumova O‘. D.	384
AGRAR SOHADA TAKROR ISHLAB CHIQRISHDA INVESTITSIYADAN SAMARALI FOYDALANISH	
Zaripov Azamat Djurayevich, Azimova Mohida, Umurzakova Shaxzoda, Mamadaliyeva Gulasal, Ravufov Behruz	388
MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARI VA ULARNING AMALDAGI HOLATI	
Abdumuminova Zaxro	392
MAHALLIY BYUDJET XARAJATLARINI SAMARALI BOSHQARISH	
Abdumuminova Zaxro Kamoliddin qizi	396
QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI TAKOMILLASHTIRISH	
Xakimov Tulkin Xalimovich	400
3-SHO‘BA. AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI JADALLASHTIRISH VA ULARNING HUQUQ VA MANFAATLARNI SO‘ZSIZ TA‘MINLASH, BARQAROR BANDLIK VA YUQORI DAROMAD TOPISHGA ERISHISH –KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING MUHIM SHARTI	
MAMLAKATIMIZDA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI	
Olimova Nodira Xamrakulovna	405
RELATIONSHIP BETWEEN TEAMWORK DISPOSITION, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROBLEM SOLVING SKILLS	
Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan	408
DIGITALIZATION OF UZBEKISTAN AGRICULTURAL ECONOMY MARKETING BASED ON FOREIGN EXPERIENCES	
Turayeva Gulizahro Qaxxorovna, Sharofiddinov Nozimjon O‘ktam o‘g‘li, To‘rayev Mirzohid Dilshod o‘g‘li	421
IMTIYOZLI KREDITLARNING XUSUSIY TADBIRKORLIKKA TA‘SIRI, KICHIK BIZNES IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHNI OMILI SIFATIDA	
Mirzayeva Shahnoza Mamat qizi	424
TADBIRKORLIKNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA O‘RNI VA TA‘SIRI	
Axmadoxunova Xolisxon Ortiqovna	428
ISHLAB CHIQRISH VA MOLIYAVIY SAVODXONLIK INTEGRATSIYASI	
I.M. Mo‘ydinov	431
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	
Ташпулатов Айбек Умарович	433
RAQAMLI IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI	
Ismoilova Muyassar Ro‘ziqul qizi	437
O‘ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	
Sultonova Zebiniso Sharipovna	439

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ТАҲ ОЛИШИ
ВА БАҲОЛАШ

Бердалиев Хайдаркул Каттабоевич, Тўраева Дилфуза Панжиевна442
QISHLOQ JOYLARDA MEHNAT RESURS SALOHİYATIDAN
FOYDALANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASPEKTLARI

Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li.....448
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH, AHOLI BANDLIGINI TA’MINLASH VA
ISHSIZLIK DARAJASINI KAMAYTIRISHDA INNOVATSION ISH BILAN
BANDLIKNING AHAMIYATI

Tuxtasinova Muxayo Mirzasultonovna.....451
XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARI INFRATUZILMASINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI454

Qobulov Ozodbek O‘ktamboy o‘g‘li
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY
INVESTITSİYALARNING O‘RNI

Bekberganova Iqbol Xushnud qizi.....458
KORPORATIV TUZILMALARNING KAPITAL BOZORIDAGI FAOLLIGINI
OSHIRISHDA ZAMONAVIY MOLİYAVIY MEXANIZMLARDAN
FOYDALANISH MASALALARI

Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi, Lutfullayeva Marjona Zafar qizi,
Bobojonov Aslbek Otabek o‘g‘Li460
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH
HAJMINI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ILMIY-
USLUBIY YONDOSHUVLARI

Baxromov Azizbek Alisher o‘g‘li464
BUGUNGI KUNDA KORXONA SAMARADORLIGI VA BUXGALTERIYA
HISOBİ TAHLILINING AHAMIYATI

Chorshanbaev Umurzoq, Ne‘matova Muxlisa, Medetbayeva Zulxumor.....466
HUDUDLAR KESIMIDA ELEKTR ENERGIYASI SARFINING OSHISHIGA
OLIB KELADIGAN OMİLLAR TAHLILI

Doliyev Shoxabbos Qulmurot o‘g‘li468
FOYDA SOLIG‘I HISOBOTI, UNI TO‘LASH VA HISOBDA AKS ETTIRISH

Timurova Durdona, Abdumuminova Zaxro472
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIKNI
RIVOJLANTIRISHNI JADALLASHTIRISH VA ULARNING HUQUQ VA
MANFAATLARNI SO‘ZSIZ TA‘MINLASH, BARQAROR BANDLIK VA
YUQORI DAROMAD TOPISHGA ERISHISH -KAMBAG‘ALLIKNI
QISQARTIRISHNING MUHİM SHARTI

Eshjanova Sohiba Masharip qizi, Sa‘dullayeva Mahfuza Husenovna475
O‘ZBEKISTONDA YOSH OİLALARNING TADBIRKORLIK ORQALI
IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI

Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li478
TADBIRKORLIK AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

E.A.Muminova, A.A.Jo‘rayev483

KORXONALARNING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA KORPORATIV BOSHQARUV MEKANIZMLARINI ANIQLASH	
Ismoilova Gulshodaxon Kamoliddinovna	488
QORAQOLPOG‘ISTONDA TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB- QUVATLASH QISHLOQ XO‘JALIGIGA INVESTITSİYALAR KIRITISH (ECHKICHILIK SOHASINI RIVOJLANISH IMKONIYATLARI)	
Kalenderov Azat Qurbanalievich	490
ҚАНДАЙ АКТИВЛАРНИ АСОСИЙ ВОСИТАЛАРГА ОЛИБ БОРИШ МУМКИН	
Чоршанбаев Умурзоқ, Маллаханов Жавахир	492
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA KICHIK TADBIRKORLIKNING O‘RNI	
Pyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li	496
NECESSITY OF DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS ECONOMY THROUGH INNOVATION IN STABILIZING THE COUNTRY'S ECONOMY	
Ibragimov Ulmas Raxmanovich	498
THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS	
Ibragimov Ulmas Raxmanovich	500
ENSURING THE EMPLOYMENT OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP	
Maftuna Nosirjanova.....	503
TAYYOR MAHSULOTNI ISHLAB CHIQARISH VA SOTISHNI HISOBGA OLISH VA TAHLIL QILISHNING NAZARIY JIHATLARI	
Chorshanbayev Umurzoq, To‘raqulova Madinabonu	506
QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISHNI RIVOJLANTISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI	
Ko‘charov Abulqosim Xolmurza o‘g‘li.....	508
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING O‘RNI	
Jumayev Shaxzod Tohir o‘g‘li, Ko‘charov Abulqosim Xolmurza o‘g‘li.....	512
MILLIY HISOB TIZIMIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI HISOBGA OLISH BO‘YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	514
TUGALLANMAGAN QURILISH VA QURILISH OB‘EKTLLARI TANNARXINI TAHLILI	
Yakubov Ulug‘bek Kosimovich	518
O‘ZBEKISTONNING KONCHILIK SANOATI JAHON BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH UCHUN INVESTITSİYALARNI JALB QILISH	
Botirov Shoxbos Soibjon o‘g‘li, Shodiyev Ramshid Muxtor o‘g‘li.....	522
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI JADALLASHTIRISH CHORA TA‘DBIRLARI	
Qo‘chqorova Muxlisaxon Ulug‘bek qizi	524

BANK TIZIMINI INNAVATSION ISLOH QILISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASHNING ILMIIY-AMALIY AHAMIYATI	
Ismoilova Muyassar Ro‘ziqul qizi	529
HUDUDDA KLASTER SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI SANOAT VA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQUARISH HAJMI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH	
Alijonov Raxmatillo avazbek o‘g‘li.....	531
RAQAMLI IQTISODIYOT: O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA JAHON AMALIYOTI	
Achilbayeva Sevinch	535
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASH-TIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
Urazmatov Jonibek Musurmanovich, Raimberdiyev Samandar Sherzod o‘g‘li ..	541
IJTIMOIIY SOHALARNI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI IQTISODIIY FAROVONLIGINI TA‘MINLASH	
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich, Kamilova Sanobar Mirdjamalovna	543
УСИЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА	
Жалилов Иномжон Илхомжон угли	550
KORXONALARDA KAR‘YERANI BOSHQARISHNI TASHKIL ETISH	
Kurbanova Shaxnoza Yuldashboyevna, Yusupov Akrom Abdumalikovich	552
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	
Уразбоева Озода Гуломжон кизи	555
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БАЗОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Зарипов Азамат Джураевич	558
MOLIYA TIZIMINING MILLIIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI	
Tuychiyev Abduraxmon G‘ofurovich, Jumaboyeva Mahliyo Mirzoxid qizi	563
BARQAROR IQTISODIIY RIVOJLANISH VA YUQORI IQTISODIIY O‘SISH SURATLARINI TA‘MINLASHDA XUSUSIIY DAVOLASH SEKTORLARIGA DAVLAT, XUSUSIIY VA XALQARO MOLIYAVIIY RESURSLARNI VA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH VA ULARNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM SHARTLARI	
Хо‘jamurodova Odina.....	567
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATI VA UNING RAQOBAT BARDOSHLIGI	
Sultonxonova Sevinch Husan qizi, To‘rabekova Gulira‘no Islomovna	570
TIJORAT BANKLARI MOIIYAVIIY BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA ISTE‘MOL KREDITLARINI RIVOJLANTIRISHNING ‘URNI	
Сагторкулов О.Т.....	574

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI LEONT’EVNING TARMOQLARARO BALANS MODELIGA TATBIQLARI	
Abduraximova Zulayxo Ikromjon qizi	576
РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.	
Раимбердиев Самандар Шерзод угли	580
AHOLINING FAROVONLIGINI O‘RGANISH: HAYOT SIFATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR.	
Mirzayeva Shahnoza Mamat qizi	582
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI OSHIRISH MASALALARI	
Axunova Shoxista Nomanjanovna, A’zamjonova Farangiz Abdubanob qizi ...	586
BUXORO VILOYATIDA AGROSANOAT MAJMUASINI KLASSTERLASH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	
Shamsiyeva Mohigul Olimjon qizi	587
SIRDARYO VILOYATIDA INNOVATSION RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING O‘RNI	
Pardaboyev Quvonchbek Rustam o‘g‘li	592
SANOAT KORXONASINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI BAHOLASH USULLARIGA DOIR USLUBIY YONDASHUVLAR	
Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	607
THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN NATIONAL STABILITY	
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o‘g‘li	611
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT TIBBIY SUG‘URTA VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	
To‘xtayeva Moxinur To‘raboy qizi	613
TADBIRKORLIK RIVOJI VA BANDLIK: AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH YO‘LI	
Shavkatov Abdusalim Shavkat o‘g‘li	615
O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHDA ISTE‘MOL SAVATCHASINING AHAMIYATI	
Allayarova Mastura Kudratullayevna, Ergashev Javohir Jahongir o‘g‘li	619
MAHALLIY BUDJET IJROSI HISOBITINI TUZISH VA ULARNING AXBOROT IMKONIYATLARINI OSHIRISH MASALALARI	
Suvonqulova Zarinabonu, Botirov Saidabrор	623
БУХОРО ВИЛОЯТИ ТОВАР ВА ХИЗМАТЛАР ТАШҚИ САВДО ДИНАМИКАСИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ	
Эргашев Миржон Ёркин ўғли	626
AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH, IQTISODIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA ULARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISH, BARQAROR ISH O‘RINLARI YARATISH VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH	
Avulchayeva Feruza Jo‘raqo‘ziyevna	629
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	
Усманов Акрамжон Ахмаджонович	632

ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ФОЙДА СОЛИГИ БЎЙИЧА ИМТИЁЗЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШ	
Турдикулова Гулмира Обидкул кизи	635
СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	
Турдикулова Гулмира Обидкул кизи	638
О‘ЗБЕКISTONDA SOLIҚ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTIVOR YO‘NALISHLARI	
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna, Egamnazarov Murodali Alinazar o‘g‘li	641
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	
Гафурова Ф.С	645
4-SHO‘BA. MILLIY BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIG ERISHISHNING ASOSIY VA USTUVOR YO‘NALISHLARI: INSON KAPITALILINI RIVOJLANTIRISH, YASHIL TARANSFORMATSIYALAR, RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH, GLOBAL VA MINTAQAVIY IQTISODIY NAMKORLIKNI FAOLLASHTIRISH	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	
Султанов Руслан Рустамович	649
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	
Султанов Руслан Рустамович	655
GLOBAL TRENDS IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL MARKETING	
Kurpayanidi Konstantin Ivanovich	663
SIRDARYO VILOYATIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH UCHUN INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH	
Eshpulatov Dostonbek Voxodir o‘g‘li, Elnazarova Sharifa Isroilovna, Li Kristina Alekseyevna	666
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА	
Рустамова Махфуза Махмудовна	668
О‘ЗБЕКISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI BARTARAF ETISHDA ISLOMIY MIKROMOLIYA TIZIMINING ANAMIYATI	
Azimjon Musamukhamedov Jamoliddinovich	674
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА-ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ	
Абдуллаева Барчиной Юлдашевна	681

MILLIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	
Ashurov Mahammadjon Sotvoldiyevich	684
СОДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЁНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ: ШАГИ К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ	
Рахмоназаров Пахлавон Йигиталиевич	686
MAMLAKATIMIZDA INNOVATSION SALOHİYATDAN SAMARALI FOYDALANISHNING DAVLAT VA BOZOR MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	
Ergashev Alijon Hojimatov	688
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION FAOLLIKNI OSHIRISH	
Turayeva Gulizahro Qaxxorovna, Egamnazarova Aziza	692
KORXONALARNING BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA AUDITNING MUHIMLIGI	
Kudbiyev Davlatbay	694
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISHDA SUN’IY INTELLEKTNING ROLI VA AHAMIYATI. CHATGPT SUN’IY INTELLEKTNING BIZNES IMKONIYATLARI.	
Xazratkulov Zamir Toirovich	697
SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANGAN HOLDA ICHKI AUDITNI TASHKIL ETISH MASALALARI	
Kuzibayev Umid Maxsitaliyevich	700
RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH	
Qosimov Salohiddin Iskandarovich	704
RAQOBATBARDOSHLIKNI TA’MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI VA AHAMIYATI	
Bozorov Sardor Ulug‘bek o‘g‘li, Nazarova Latofat Toirjon qizi	706
O‘ZBYEKISTON RYESPUBLIKASIDA SOLIQ ISLOHOTLARINI AMALGA OSHIRISHDA SOLIQ MA’MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH	
Jumayev Shuxrat	709
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI PASAYTIRISH YO‘NALISHLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	
Xashimova Zuhraon Kahramonovna	711
BANKLARARO ELEKTRON TO‘LOV TIZIMLARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANISHI	
Abduraximova Feruza Alisherovna	714
IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING ROLINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	
Karimov Shahbozxo‘ja Xamdajon o‘g‘li	716
O‘ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTINING FOND BIRJASIGA TA’SIRI	
Eshbekov Murodjon, Xoshimov Javlonbek	719
LIZING MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYASINING AHAMIYATI	
G‘oyibnazarov Muhammad Xamidbekovich	725

QISHLOQ XO‘JALIGIDA ISHLAB CHIQRISHDAGI INVESTITSIYA AHAMIYATI

Zaripov Azamat Djurayevich, Kushbakov Nurlanbek Doniyor o‘g‘li, Umurzakova Shaxzoda, Mamadaliyeva Gulasal, Ravufov Behruz.....	728
O‘ZBEKISTONDA ISLOM TARAQQIYOT BANKI BILAN IQTISODIY – MOLIYAVIY MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
Ortig‘aliyeva Farangiz-bonu Ravshanbek qizi	732
O‘ZBEKISTON IQTISODIYATINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA‘MINLASH SHAROITIDA FAN PEDAGOGIKA TA‘LIM VA INNOVATSIYALARNING JIHATLARI	
Sa’dullaeva Mahfuza Husenovna, Kidirbaeva Gulima Malik qizi	735
SANOAT ISHLAB CHIQRISHDA LOGISTIKA XARAJATLARINI SUN‘IY INTELLEKT ORQALI KAMAYTIRISH	
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li.....	738
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ	
Бекмуродова Ф. А.,Максумова О. Д.	740
XORIJIIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH USULLARI VA SHAKLLARI	
Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	744
O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORINING RIVOJLANISH AN‘ANALARI VA ISTIQBOLLARI	
Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	748
INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY BARQAROR RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	
Maxmudov Sherali Xusanovich, Sherxanov Iftixor Abdulrazzoqovich	752
INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH – MILLIY BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHNING USTUVOR YO‘NALISHI SIFATIDA	
Maxmudov Sherali Xusanovich, Mirzayeva Shahnoza Mamat qizi	754
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING ZARURIYATI	
Axunova Ma’rifat Hakimovna.....	757
BYUDJET SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	
Dustmirzayev Farxod Bekmirzayevich.....	759
XODIMLARGA ISH VAQTINI QANDAY BELGILASH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI	
Chorshanbaev Umurzoq, Muhammadaliyeva Zulfizar	764
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗУСЛОВНОЙ ЗАЩИТЫ ЕГО ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ, ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ И БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ДОХОДОВ КАК ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ	
А.Н.Хусанов	767

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ	
Курбанова Малика Хайитовна	769
ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ, МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТИНИ ЁРИТУВЧИ “ИҚБОЛ” ГАЗЕТАСИДА ЗУЛФИЯХОНИМ ИЗДОШЛАРИНИ ЭЪТИРОФ ЭТИЛИШИ	
Юсупова Севара Низамитдиновна, Позилова Мафтунхон Мирзохиджон қизи	772
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЕТИШТИРИШДАГИ ЯШИРИН ХАРАЖАТЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ	
Рашитова Нилуфар Хатамбаевна	774
KORXONALARNING TASHQI BOZORGA CHIQUISHIGA RAQAMLASHTIRISHNING TA’SIRI	
Shoyev Alim Xalmuratovich, Shoyeva Shaxzoda Nematjanovna	778
О‘ЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH MASALALARI	
Yangibayeva Sevinch O‘ktam qizi	781
UY XO‘JALIGI SEKTORINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH TAMOYILLARI	
Berdiyev G‘ayrat Ibragimovich	784
QISHLOQ XO‘JALIGIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING XORIJIY MEZONLARI	
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	789
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSIYALARNING O‘RNI	
Sherqo‘ziyeva Umida Ulug‘bek qizi	792
SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA BANDLIKNING INTELLEKTUAL TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSION FAOLLIKNI TA’MINLASH	
Tursunov Bekmuxammad Omonovich,	794
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA INNOVATSION STRATEGIYALAR	
Tohirova Hamidaxon Lutfulla qizi	797
TURISTIK MARSHRUTLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ORQALI MAHALLIY IQTISODIYOTNI RAG‘BATLANTIRISH IMKONIYATLARI	
Salimova Sarvinoz Fazliddin qizi	799
О‘ЗБЕКИСТОН ИҚTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TEXNIKA FANLARINI O‘QITISHNI O‘RNI VA ROLI	
Xaqiqov Anvarjon Umidon o‘g‘li	803
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE MODERN ECONOMY	
Yo‘ldoshev Ozodbek Abduvohid ugli	805
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING ROLI	
Abdumuminova Zaxro	807
NEW TECHNOLOGIES OF GREEN ECONOMY	
Allayarova Mastura Kudratullayevna, Irmatova Liliya Ilgizovna	810

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Эркинжонов Бехрузмирзо Музаффарович.....814
INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH ERKIN IQTISODIY
ZONALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETUVCHI OMIL SIFATIDA

Allayarova Mastura Kudratullayevna, Olimova Sabrina Shavkat qizi816
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: КЛЮЧ К УСТОЙЧИВОМУ
РОСТУ И ПРОЦВЕТАНИЮ

Усманова Зулфия Мусаевна820
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ

Усмонов Музаффар Мусаевич822
5-SHO‘BA. MILLIY BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA
ERISHISHNING ASOSIY VA USTUVOR YO‘NALISHLARI: INSON
KAPITALILINI RIVOJLANTIRISH, YASHIL TARANSFORMATSIYALAR,
RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH,
GLOBAL VA MINTAQAVIY IQTISODIY NAMKORLIKNI FAOLLASHTIRISH
СУФУРТА КОМПАНИЯЛАРИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИНГ
ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Вахобов Абдурашид Расулович.....825
QISHLOQ XO‘JALIGIGA BOZOR MECHANIZMLARINI JORIY QILISH

Turayeva Gulizahro, Sheraliyeva Farangis Narzulla Qizi, Iskanova Mavlyuda
.....828
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON
TIJORATNING ANAMIYATI

Mullabayev Murod Farxodjonovich832
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЧЛЕНСТВА
УЗБЕКИСТАНА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Шафқаров Баҳром Худойбердиевич, Джурабоева Диёра Музаффар кизи
.....836
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО
УЗБЕКИСТАНА

Олимова Нодира Хамракуловна, Джурабоева Диёра Музаффар кизи...839
TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE AGE OF INNOVATION AND
SUSTAINABILITY.....

Farangiz Zohidjon kizi Mamarizaeva.....843
INNOVATION TIL TA'LIMI – IQTISODIY MODERNIZATSIYANING
HARAKATLANTIRUVCHI KUCHLARIDAN BIRI SIFATIDA

Mamarizayeva Farangiz Zohidjon qizi, Xolmo‘minov Afro‘z Jamoliddin o‘g‘li
.....845
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH
ISTIQBOLLARI

Aminov Shavkatjon Sobir o‘g‘li847

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Олимова Нодира Хамракуловна, Джурабоева Нигина Эсомиддин кизи	851
ВЛИЯНИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИКИ И ИННОВАЦИЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	
Рустамова Махфуза Махмудовна	855
ROTATION TA'LIM MODEL VA IMKONIYATLARI	
A.A. Abdiraximov	861
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
Хусанов Асадбек Хасанович, Узганбаева Дилноза Тохтасиновна	863
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI JORIY QILISHNING ASOSIY TAMOIYILLARI	
Otabekov Javdod Nurulla o'g'li	865
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	
Зайлобитдинова Хуснида Халилжон кизи	870
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMINSONIY VA ILMIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI	
Xakkulova Sevara Abdurasulovna	873
ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚУЛЛАШ	
Авазхонов Шохназар Гулназарзода	877
TARIXIY MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK: USULLARI VA AHAMIYATI	
Isabekova Janna Abduseyt qizi, Sa'dullayeva Mahfuza Husenovna	881
BOSHLANG'ICH SINFLARNI MATEMATIKADAN XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASH METODIKASI	
Ismatillayeva Yodgora Abdurahob qizi	882
STRATEGIES FOR DEVELOPING BUSINESS TOURISM IN UZBEKISTAN USING DIGITAL MARKETING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES	
Gulmira Shavkatovna Isokova	887
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASH SHAROITIDA FAN, PEDAGOGIKA, TA'LIM VA INNOVATSIYALARNI ASOSIY JIHATLARI	
Eshpo'latova Laziza Zafar qizi	890
IJTIMOIIY TARMOQLARNING BUGUNGI KUNDA HAYOTIMIZGA TA'SIRI	
Chorshanbayev Umurzoq, Suvonqulova Zarinabonu	894
BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI DARSLARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI LINGVISTIK TUSHUNCHALARNI O'RGATISH METODIKASI	
Shodiyeva Mehribon Amin qizi	896

KONSTITUTSIYA ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI	
Abdug‘ofurov Muhammadqodir Abdunosir o‘g‘li	900
O‘ZBEKISTONDA ISLOXOTLAR YO‘NALISHLARI	
Maxkamov Saidafzal Saidkamolovich	902
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYA QILISHDA FAN, PEDAGOGIKA, TA'LIM VA INNOVATSIYALARNING ASOSIY JIHLARI	
Matnazarova Muazzam Xikmatovna, Sadullayeva Mahfuza Husenovna	905
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH PANELLARI QURISH UCHUN QULAY HUQUQIY VA IQTISODIY SHAROITLAR	
Abdirasulov Komil Fayzulla o‘g‘li, Amirov SHoxboz Temur o‘g‘li	907
O‘ZBEKISTONDA SHAMOL ELEKTR STANSIYASI (SHES) QURISH UCHUN QULAY HUQUQIY VA IQTISODIY SHAROITLAR	
Abdirasulov Komil Fayzulla o‘g‘li, Amirov SHoxboz Temur o‘g‘li	909
ISTE‘MOLCHILARING YASHASH SHAROITINI RIVOJLANISHIDA ELEKTR ENERGETIKANING O‘RNI	
O‘lmasov Jasurbek Fatxullo o‘g‘li	912
ECOLOGIK JARAYONLARNI STATISTIC TAHLIL QILISH	
Akibirxodjayeva Dilfuza Rustamovna	915
MINTAQAVIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	
Raxmatullayeva Sadoqat Komuljonovna	922
O‘ZBEKISTONDA IQTISODIYOT VA TA'LIMNI INTEGRATSIYALASHGAN HOLDA RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK BARQARORLIKNING DOLZARBLIGI	
Sa`dullayev Aziz Akmal o`g`li	924
OPTIMIZING THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY	
M.Ya.Kosimova	927
O‘ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	
Ilmidin Yormatov Toshmatovich	931
FAN VA INNOVATSIYALARNI INTEGRATSIYALASHTIRISHNING AHAMIYATI	
Ilmidin Yormatov Toshmatovich	934
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	
Сауханов Жанибек Казиевич, Мырзатаева Гулмира Муратбаевна	938
MODERNIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: THE ROLE OF SCIENCE, PEDAGOGY, EDUCATION, AND INNOVATION	
Khasanova Sitora O'ktam qizi, To'ychiyeva Sevinch O'lmasbek qizi	940
BOSHLANG'ICH SINFLARDA NATURAR SONLARNI KO'PAYTIRISH VA BO'LISH TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR.	
Xolmirzayeva Madina Zafarjon qizi, Ismatillayeva Yodgora Abduvahob qizi	943

IMPORTANT ASPECTS OF SCIENCE, EDUCATION, PEDAGOGY AND INNOVATION IN THE MODERNIZATION OF ECONOMY	
Khujamurodova Odina	945
MAMLAKATIMIZDA TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	947
МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ	
Садикова Ш.О.	950
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	
Сауханов Жанибек Казиевич, Мырзатаева Гулмира Муратбаевна.	952
IMPORTANT ASPECTS OF SCIENCE, EDUCATION, PEDAGOGY AND INNOVATION IN THE MODERNIZATION OF ECONOMY	
Khujamurodova Odina	954
MAMLAKATIMIZDA MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	
Shodiyeva Mahliyo Abdulla qizi	955
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БИЛАН МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИНИНГ ИНТЕГРАТСИЯСИ.	
Sobirjonov Toxirbek Zuxridin o‘g‘li.....	958
KORXONA TO‘LOV QOBILIYATINI TIKLASHGA QARATILGAN STRATEGIYALARNING IQTISODIY TAHLILI	
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	960
BUGUNGI KUNDA BUXGALTERIYA KASBIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARINING IQTISODIY TARAQQIYOTI.	
Chorshanbayev Umurzoq, Musobekova Sevara.....	967
THE IMPACT OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS ON ORGANIZATIONAL CULTURE	
Dilfuza Karimova.....	970
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION: TRANSFORMING LEARNING AND TEACHING IN THE 21ST CENTURY	
Khalilova Laylo Ravshanovna	973
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY	
Urazmatov Jonibek Musurmanovich, Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich.....	974
DIGITAL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC GROWTH	
Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich.....	979
METHODS FOR ANALYZING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	
Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich.....	982
OVLANADIGAN MOLLYUSKALAR: IQTISODIY AҲАМИЯТ VA TURLI TURLAR	
Hakberdiyeva Xilola Abdusayid qizi.....	986
USTRUSHONA O‘LKASINING BUYUK IPAK YO‘LIDA TRANSMINTAQAVIY VA MADANIY A‘LOQALARDA TUTGAN O‘RNI	
Abduraimov Dilshod Sultanovich.....	997

ШОЛИЧИЛИКДА КООПЕРАЦИЯ МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	
Облоқулов Абдурауф Олимжон ўғли, Xudoyberdiyeva Gulxayo Shavkat qizi.....	1001
SANOAT SOHASIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH	
Alimova Dilafuz.....	1005
МАМЛАКАТИМИЗДА INVESTITSION LOYIHALARNI МОЛИЯЛАСHTIRISHДА ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ	
Alimova Dilafuz.....	1007
SANOAT KORXONALARINI ISHLAB CHIқARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALAR O’RNI	
Alimova Dilafuz.....	1009
THE INTEGRATION OF LEAN MANUFACTURING IN GREEN ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN	
Hoshimov Abror, Avazbekova Jasmina.....	1011
AGRAR SOHADA INDEKSLI VA TURLI RISKLARGA EGA SUG’URTA MAHSULOTLARINI QO’LLASH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	
Qo’ldoshev Ilyos Shuxratovich.....	1015
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАХСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ	
Эргашев Ғиёс Баҳром ўғли.....	1020
CONCEPTUAL BASIS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT	
Ergashev Giyos Bakhrom ugli.....	1027
ЖАМИЯТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МОҲИЯТИ ВА МЕЗОНЛАРИ	
Маматова Фотима Абдусаломовна.....	1033
ИНСОН КАПИТАЛИ НАЗАРИЯСИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ	
Маматов Аҳметжон Атажанович.....	1036
ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ	
Абдурахманов Камолiddин Батирович.....	1040
ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ УНДИРИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОМПЛЕКС-МАҚСАДЛИ ДАСТУРИ ВА ПРОГНОЗИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ	
Уразматов Жонибек Мусурманович.....	1044
ЖЕНЩИНЫ-ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ К ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА ОСНОВЕ ОПРОСА ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ.	
Аббосхан Азизов.....	1049
МАМЛАКАТИМИЗДА SUG’URTA ХИЗМАТЛАРИНИ ВАНОЛАШ USULLARI ТАНЛИЛИ	
Shodmonova Odina.....	1052
SUG’URTA FAOLIYATINI OLIV BORISHNING MAKROIQTISODIY JIHATLARI	

Shodmonova	
Odina.....	1054
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZASIYA QILISHDA TEXNIKA FANLARI TA’LIMINING INNOVATION METODLARI VA ULARNING ANAMIYATI	
Xalilova Feruza Abdulvosievna.....	1056
КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАСИНИНГ САМАРАДОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИ	
Шарипов К.Б.....	1058
КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАНING САМАРАДОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА УНИНГ ЎЗБЕКISTONДАГИ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ	
Шарипов К.Б.....	1062
ЎЗБЕКISTONДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ	
Ўринова Сарвинисо Мақсуд кизи.....	1066
ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ МОДЕЛЛАРИ	
Ўринова Сарвинисо Мақсуд кизи.....	1069

ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda bu yo‘nalishda bir qator ishlar amalga oshirilib, tadbirkorlik subyektlariga ko‘maklashilmoqda.

Soliq tizimini takomillashtirish: Soliq yukini kamaytirish va biznes uchun qulay sharoitlar yaratish tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlari uchun bir qator soliq imtiyozlari joriy etilgan.

Tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish asosan inson kapitalini rivojlantirishda birinchidan, ta’lim tizimi faoliyatidagi mavjud kamchiliklar bartaraf etish orqali uning sifati oshirish; ikkinchidan, sog‘liqni saqlash tizimining samaradorligini va aholi uchun undan foydalanish imkoniyati kengaytirish; uchinchidan, kambag‘allikni o‘lchash tizimini, unga qarshi kurashish tizimini takomillashtirib borish; to‘rtinchidan, aholi zaif qatlamlarining mehnat bozoridagi ishtirokini qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish; beshinchidan, aholini tabiiy gaz, toza ichimlik suvi ta’minoti va sanitariya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim o‘rin tutadi. Bu va shunga mos ravishda hududiy va respublika miqyosidagi Dasturlar ijrosi istiqbolda aholi farovonligini yanada ortishiga tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish masalalari umid uyg‘otadi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish aholi farovonligini oshirishning eng samarali vositalaridan biridir. Mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida tadbirkorlik sohasidagi muammolarni bartaraf etish va bu yo‘nalishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali yanada katta natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni, 28.01.2022 yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, 2023 yil.

3. O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi. 07.11.2019. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi.

4. Kamoliddinov I. Namangan viloyatida kichik ishlab chiqarish tadbirkorligini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari //Obuyestvo i innovasii. – 2022.

MILLIY HISOB TIZIMIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI HISOBGA OLISH BO‘YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR

Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna

Farg‘ona politexnika instituti mustaqil tadqiqotchi

z.a.axmadaliyeva@ferpi.uz

Annotatsiya: Maqolada biologik aktivlarini hisobga olishning zamonaviy usullarini o‘rganish; hisoblar rejasini takomillashtirish asosida biologik aktivlarni adolatli qiymatda hisobga olish metodologiyasi ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: biologik aktiv, biotransformatsiya, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, baholash, adolatli qiymat, 41-"Qishloq xo‘jaligi" buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS)

KIRISH

Bizga ma’lumki O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning

“Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4611 Qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan barcha bank, sug‘urta va aksionerlik jamiyatlarining moliyaviy hisobotlari moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq tuzish vazifasi belgilab qo‘yilgan. Shunday bo‘lsada yuridik shaxslar oldida buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq shakllantirilgan alohida hisobotlarni ham tuzishlari va ularni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS)ga transfotmatsiya jarayonlarini amalga oshirishlari hamda hisobotlarni tayyorlash usullaridan qat’i nazar moliyaviy hisobotlarni taqdim etishlari zarurati paydo bo‘ldi.

Shunday ekan, milliy hisob tizimida hisoblar rejasini takomillashtirmasdan turib, biologik aktivlarni ishonchli hisobga olish mumkin emas. MHXSga muvofiq buxgalteriya hisobini yuritish tartibini o‘zgartirish bo‘yicha iqtisodiy adabiyotlarda mavjud bo‘lgan takliflar o‘z mohiyatiga ko‘ra fundamental bo‘lib, zamonaviy buxgalteriya amaliyotini tubdan o‘zgartiradi. Bu birinchi navbatda milliy hisob tizimida yangi hisob rejasini joriy etish bilan bog‘liq zaruratni yuzaga keltiradi. Buxgalteriya hisobini yangi tartibiga o‘tishi bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak, chunki buxgalterlar oldida turgan noqulayliklarni oldini olish, yangi buxgalteriya qoidalarini ishlab chiqishni amalga oshirish uchun zamin yaratilishi kerak bo‘ladi. Yuqoridagilarni inobatga olib, milliy buxgalteriya hisobi standartidan unchalik farq qilmaydigan buxgalteriya hisobi tartibini ishlab chiqish va u o‘z ichiga bevosita xalqaro moliyaviy hisobot standartlarida, shu jumladan 41-sonli IAS "Qishloq xo‘jaligi" da taklif qilingan talablarni hisobga olgan xolda tuzilishi zarur deb hisoblaymiz.

Lekin shuni alohida takidlash kerakki, hozirgi kunda mavjud bo‘lgan buxgalteriya hisobi tizimi biologik aktivlar to‘g‘risida ma’lumotlarni zarur bo‘lgan miqdor va shaklda olishga imkon bermaydi. Bu esa tanlangan ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tarixiy, tizimli yondashuv, induktiv va deduktiv usullar, taqqoslash, iqtisodiy-statistik, ma’lumotlarni tizimlashtirish va umumlashtirish kabi umumiy ilmiy usullardan foydalangan holda, o‘simlikchilikning biologik aktivlarini hisobga olishning zamonaviy metodologiyasi o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy jabhalarini erkinlashtirishga qaratilgan qator islohotlar izchillik bilan olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror loyihasida 2030 yilda aholi jon boshiga YaIM ikki baravarga oshirish, iqtisodiy o‘shir sur’atlari o‘rtacha yillik 6,4 foiz, kapital qo‘yilmalar 9,9 foiz, eksport 9,6 foizni tashkil etishi hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini 1,8 martaga oshirish, shuningdek, qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni standartlashtirishni amalga oshirish va milliy standartlarni xalqaro standartlarga moslashtirish ko‘zda tutilgan. Demak, o‘z navbatida ushbu raqamlar haqida ishonchli axborotlarni o‘zida mujassamlashtiruvchi buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimi ham xalqaro darajada mukammal bo‘lishi lozim. Shu nuqtai nazardan qaralganda Respublikamizda buxgalteriya hisobi tizimini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o‘tkazish va uni qo‘llash bo‘yicha muhim islohotlar boshlandi.

Xorijiy investitsiyalarning oqimi va tashqi savdo bilan shug‘ullanuvchi (eksport-import) korxonalar, jumladan qishloq xo‘jaligi korxonalarini uchun imkoniyatlarni beradi. Shu nuqtai nazardan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari Qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan standartlarni respublikamiz amaliyotiga qo‘llash muhim masalalardan biriga aylanib qolmoqda. Shunday standartlardan biri - bu “Qishloq xo‘jaligi” deb

nomlangan 41-son IAS hisoblanadi. Mazkur standart boshqa sohalarga nisbatan qo‘llanishi mumkin bo‘lgan standartlardan farqli jihatlari va o‘ziga xos xususiyatga ega. Agrar sohada ushbu standartning qo‘llanilishi qishloq xo‘jaligida buxgalteriya hisobini jahon standartlariga muvofiqlashtirish imkonini beradi. Mazkur standart birinchi marta biologik aktivlar va yig‘im jarayonidagi qishloq xo‘jaligi hosillari kabilarning alohida hisob birligi sifatida tan olinishini ko‘rsatib beradi.

Demak, standart o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, uni amaliyotga qo‘llashda sohaga oid mutaxassislardan chuqur bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish hamda xorijiy tajribani o‘rganish talab etiladi.

Qishloq xo‘jaligi faoliyati bilan bog‘liq korxonalarda biologik aktivlarni hisobga olishning joriy holatini tahlil qilish asosida biz biologik aktivlarni hisobga olish jarayonini optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqdik, jumladan:

- biologik aktivlarni baholashda adolatli qiymatdan foydalanish;
- biologik aktivlarni hisobga olish uchun alohida schyotlar ajratgan holda hisoblarning schyotlar rejasiga o‘zgartirishlar kiritish;
- biologik aktivlar harakati bo‘yicha birlamchi buxgalteriya hujjatlari shakllarini o‘zgartirish.

Tadqiqot jarayonida biz korxonada biologik aktivlarini uzoq muddatli aktivlarning maxsus turi sifatida milliy buxgalteriya hisobida alohida schotlarda aks etiluvchi aktivlar ekanligini asoslab berdik.

Hozirgi vaqtda biologik aktivlarni milliy hisobda aks ettirish uchun quyidagi schyotlar qo‘llaniladi: 0100-“Asosiy vositalar” schyotining 0170-“Ishchi va mahsuldor hayvonlar”, 0180-“Ko‘p yillik o‘simliklar” subschyotlarida, 0200-“Asosiy vositalarning amortizatsiyasi” schyotining 0270-“Ishchi va mahsuldor hayvonlarining eskirishi”, 0280-“Ko‘p yillik o‘simliklarni eskirishi” subschyotlarida aks etirilgan.

Lekin shuni alohida takidlash kerakki, 5-son buxgalteriya hisobining milliy standartlari va 41-son IAS “Qishloq xo‘jaligi” talablari o‘rtasida bilan ziddiyatlar mavjud. Shu sababli ham xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliya-xo‘jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasiga ishchi schyotlar, ya‘ni 0100-“Asosiy vositalar” tarkibiga kiruvchi 0171-chorvachilik biologik aktivlari, 0181-o‘simlikchilik biologik aktivlari schyotlari kiritishni taklif etamiz.

Biologik aktivlarning sintetik va analitik schyotlarini hisobga olish bo‘yicha taklif etilayotgan o‘zgartirishlar.¹⁰³

No	Schyot nomi	Schyot raqami	Subschyot raqami va nomi
1	Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari	0170 0180	0170-chorvachilik 0180-o‘simlikchilik
2	Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari amortizatsiyasi	0270 0280	0270-chorvachilik amortizatsiyasi 0280-o‘simlikchilik amortizatsiyasi
3	Aylanmadan tashqari biologik aktivlar	0170 0180	0171-chorvachilik biologik aktivlari 0181-o‘simlikchilik biologik aktivlari
4	Qishloq xo‘jaligi faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan korxonalariga aylanmadan tashqari biologik aktivlarga	0670 0680	0670- chorvachilik aylanmadan tashqari biologik aktivlarga kiritilgan investitsiyalar 0680-o‘simlikchilik aylanmadan tashqari

¹⁰³ Muallif ishlanmasi

	kiritilgan investitsiyalar	biologik investitsiyalar	aktivlarga kiritilgan
--	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Ho‘jalik yurituvchi subyektlarning biologik aktivlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan schyotlar rejasini takomillashtirish uchun quyidagilarni taklif qilamiz

1. 0171-chorvachilik biologik aktivlari schyoti;
2. 0181-o‘simlikchilik biologik aktivlari schyoti;
3. 0100-“Asosiy vositalar” schyotlari tarkibidagi 0170-“Ishchi va mahsuldor hayvonlar”, 0180-“Ko‘p yillik o‘simliklar” subschyotlari, 0170-“Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan chorvachilik mahsulotlar”, 0180-“Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan o‘simlikchilik mahsulotlari” schyotlariga;
4. 0200-“Asosiy vositalar” schyotlari tarkibidagi 0270-“Ishchi va mahsuldor hayvonlar”, 0280-“Ko‘p yillik o‘simliklar” subschyotlari, 0270-“Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan chorvachilik mahsulotlar amortizatsiyasi”, 0280-“Asosiy vosita sifatida hisobga olinadigan o‘simlikchilik mahsulotlari amortizatsiyasi” schyotlariga;
5. 0670- chorvachilik aylanmadan tashqari biologik aktivlarga kiritilgan investitsiyalar schyotiga.
6. 0680-o‘simlikchilik aylanmadan tashqari biologik aktivlarga kiritilgan investitsiyalar schyotiga almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz;

Bu aylanmadan tashqari aktivlar tarkibidan “Asosiy biologik aktivlar”ni ajratib ko‘rsatish, ularning hisobini qishloq xo‘jaligi faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda alohida yuritish imkonini beradi;

Qishloq xo‘jaligida faoliyati moliyaviy natijalarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Daromad va xarajatlarning o‘zaro muvofiqligi tamoyiliga asosan:

birinchidan, biologik aktivlarni sotish xarajatlari chegirib tashlangandagi haqqoniy qiymatda dastlabki tan olishda hamda sotish xarajatlari chegirib tashlangandagi haqqoniy qiymatning o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan foyda yoki zarar u qaysi davrda yuzaga kelgan bo‘lsa, o‘sha davrning foyda yoki zarari tarkibiga kiritilishi talab etiladi. Biologik aktivning dastlabki tan olinishida zarar vujudga kelishi mumkin, chunki sotish xarajatlari biologik aktivning sotish xarajatlari chegirib tashlangandagi haqqoniy qiymatini aniqlashda ayriladi. Bunday hisoblashning yana bir o‘ziga xos xususiyati shundaki, biologik aktivni dastlabki tan olinishida foyda vujudga kelishi mumkin, masalan sotib olingan sigirdan buzoq tug‘ilganda foydani tan olinadi.

Ikkinchidan, qishloq xo‘jaligi hosilini sotish xarajatlari chegirib tashlangandagi haqqoniy qiymatda dastlabki tan olish natijasida vujudga keladigan foyda yoki zarar u qaysi davrda vujudga kelgan bo‘lsa, o‘sha davrning foyda yoki zarari tarkibiga kiritiladi. Bunda qishloq xo‘jaligi hosilini dastlabki tan olishdagi foyda yoki zarar ularni yig‘ishtirish natijasida vujudga kelishi mumkin.

Shuningdek, biologik aktivlar haqidagi ma’lumotlarni to‘liq ochib berishda quyidagilarga e’tiborni qaratish lozim bo‘ladi: yetilgan biologik aktivlar yoki yetilmagan biologik aktivlar. Bu yerda yetilgan biologik aktivlar sifatida (iste’molga mo‘ljallangan biologik aktivlar uchun) yig‘ishtiriladigan xususiyatlariga erishgan yoki (hosil beradigan biologik aktivlar uchun) muntazam hosil bera oladigan aktivlar tushuniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz maqolada xo‘jalik yurituvchi subyektlar biologik aktivlarini uzoq muddatli aktivlarning maxsus turi sifatida milliy buxgalteriya hisobida alohida schotlarda aks etiluvchi aktivlar ekanligini asoslab berdik.

Hozirgi vaqtda biologik aktivlarni milliy hisobda aks ettirish uchun quyidagi schyotlar qo‘llaniladi: 0100-“Asosiy vositalar” schyotining 0170-“Ishchi va mahsuldor hayvonlar”, 0180-“Ko‘p yillik o‘simliklar” subschyotlarida, 0200-“Asosiy vositalarning amortizatsiyasi” schyotining 0270-“Ishchi va mahsuldor hayvonlarining eskirishi”, 0280-

“Ko‘p yillik o‘simliklarni eskirishi” subschyotlarida aks etirilgan.

Lekin shuni alohida takidlash kerakki, 5-son BHMS va 41-son MHXS “Qishloq xo‘jaligi” talablari o‘rtasida bilan ziddiyatlar mavjud. Shu sababli ham xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliya-xo‘jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasiga ishchi schyotlar, ya‘ni 0100-“Asosiy vositalar” tarkibiga kiruvchi 0171-chorvachilik biologik aktivlari, 0181-o‘simlikchilik biologik aktivlari schyotlari kiritishni taklif etamiz.

41-son IAS “Qishloq xo‘jaligi” qoidalarini respublikamiz amaliyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash imkoniyati mavjud emas. Buning uchun xalqaro amaliyotdan foydalangan Biologik aktivlar buxgalteriya hisobida olib borilgan tadqiqot asosida quyidagicha xulosa berildi.

Milliy hisob tizimida qishloq xo‘jaligiga faoliyati bilan bog‘liq asosiy vositalar qiymatini baholash 5-son BHMS «Asosiy vositalar»ga muvofiq umumbelgilangan tartibda amalga oshiriladi. Buxgalteriya hisobi qonunchiligi va milliy standartlarda biologik aktivlar tushunchasi boshqacha talqinda berilgan:, jumladan, 21-son BHMSda (Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar moliyaviy-xo‘jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasini qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma, 1-bo‘lim, 2-band) “Ishchi va mahsuldor hayvonlar”, “Ko‘p yillik o‘simliklar” va “O‘stirishdagi va boquvdagi hayvonlarni hisobga oluvchi schyotlar” nomi bilan hisobga olinadi. Qishloq xo‘jaligi hosiliga kiruvchi bir yillik o‘simliklar (paxta, g‘alla va boshq.) bunda hisobga olinmagan.

Bizning fikrimizcha, Respublikamiz qishloq xo‘jaligi faoliyati bilan bog‘liq korxonalar uchun “Qishloq xo‘jaligi” nomli 41-sni BHXS negizida Agrar soha uchun “Biologik aktivlar hisobi” yoki shunga o‘xshash modifikatsiyalashgan standartni ishlab chiqish zarur deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Abdukhalimovna, AZ, & Nabievich, II (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 86-92.

2. Qudbiyev, N. T., Axmadaliyeva, Z. A., & No, D. M. O. G. L. (2022). SOLIQ YUKINING BIZNES UCHUN AHAMIYATI. Scientific progress, 3(3), 699-708.

3. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O‘ZIGA XOSLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.

4. ZA Axmadaliyeva (2024) Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 1 (4), 27-31 2024.

5. AZ Abduxalimovna XALQARO VA MILLIY STANDARTLARGA KO‘RA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING MUAMMOLI MASALALARI Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnal 7, 498b.

AZ Abduxalimovna MILLIY HISOB TIZIMIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI HISOBGA OLISH BO ‘YICHA TAKLIF VA TAVSIYALAR. Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnal 8, 455-464b

TUGALLANMAGAN QURILISH VA QURILISH OB‘EKTLLARI TANNARXINI TAHLILI

Yakubov Ulug‘bek Kosimovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti